

17. Zakon Ukrainy «Pro zapobihannia ta protyiduii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia» vid 6.112.2019 roku, № 361–IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

18. Ruchir Sharma. Top 10 trends for 2024. URL: https://www.ft.com/content/9edcf793-aaf7-42e2-97d0-dd58e9fab8ea?xnpe_tifc=huHj4kPNx.YI4lxJ4f4_4jpvJdUZMds_O._ZhuHJbuHdtfe.Okx4A4FhN4Z17xkdbdtlxIOFP_h.1ZblP.h9X74FHj4D1pxDnJ4kU_4.QN

19. Top 10 Fintech & Payments Trends 2024. URL: <https://www.juniperresearch.com/press/top-10-fintech-payment-trends-2024>

20. Finansova fortetsia Ukrainy: NBU prezentuvav novu Stratehiiu, sfokusovanu na sprotyvi rosiiskii ahresii

ta vidnovlenni krainy. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_NBU.pdf?v=5/

Дані про автора

Корнєєв Володимир Вікторович,

доктор економічних наук, професор, декан факультету фінансів та цифрових технологій, Державний податковий університет

e-mail: vkorn27@gmail.com

Data about author

Volodymyr Korneev,

Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty of Finance and Digital Technologies, State Tax University

e-mail: vkorn27@gmail.com

УДК 338

МАРИНІНА С.В.

Технологічний потенціал як складова впровадження модернізації економіки України

Предмет дослідження є технологічний, науковий та інноваційний потенціал як чинник модернізації національної економіки.

Метою дослідження є визначення та обґрунтування умов переходу економіки України до модернізаційного розвитку методом посилення науково-технологічної та інноваційної сфери.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: спостереження, опису, аналізу, узагальнення, систематизації, візуально-графічні.

Результати роботи. У статті визначено ключові умови переходу до модернізаційного економічного розвитку України; окреслено першочергові завдання модернізації української економіки; висвітлено тенденції розвитку науково-технологічного потенціалу; виявлено проблемні аспекти виходу економіки України на траєкторію випереджаючого розвитку та чинники стримування інноваційної активності.

Висновок. До першочергових завдань потрібних для модернізації національної економіки шляхом удосконалення науково-технологічної та інноваційної сфери слід віднести збільшення частки високотехнологічних та споживчих галузей за допомогою використання власних ресурсів держави і приватного бізнесу, а також залучення зовнішніх інвестицій та світових новітніх знань й технологій. Необхідним є підвищення винахідності та спроможності подальшого використання нових винаходів високотехнологічними інноваціями шляхом модернізації національної інноваційної системи. Важливим аспектом для розвитку української економіки є зменшення відриву наукової діяльності від інноваційної методом послаблення організаційного відокремлення наукової сфери від вищої освіти та підприємницької діяльності.

Ключові слова: національна економіка, наукова діяльність, науково-технологічний потенціал, впровадження інновацій, технологічна модернізація, випереджаючий розвиток.

MARYNINA S. V.

The technological potential as a factor of modernization of the Ukrainian economy

The subject of the study. The influence of technological, scientific and innovation potential on modernization of the national economy was researched in the article.

The purpose of the study is the definition of conditions for the transition to modernization of the economy of Ukraine by the strengthening the scientific, technological and innovation spheres.

Research methods. In the article were used general scientific and special research methods, such as observation, description, analysis, generalization, systematization, visual and graphic.

Work results. The main conditions for the transition to the modernization of the economic development of Ukraine were defined in the article; the priority tasks of the modernization of the Ukrainian economy were outlined; trends in the development of scientific and technological potential were defined; the problematic aspects of entering the trajectory of anticipatory development by the economy of Ukraine and stimulation factors of innovation activity were identified.

Conclusions. Increasing the share of high-tech and consumer industries through the use of the state and private business resources, as well as attracting foreign investments and the world's latest knowledge and technologies should be included among the primary tasks for the modernization of the national economy by improving the scientific, technological and innovative spheres. It is necessary to increase the level of ingenuity and the ability to further use the new inventions by the high-tech innovations using the modernizing of the national innovation system. The reduction of the gap between scientific and innovation activity by easing the organizational separation of the scientific sphere from higher education and entrepreneurial activity is important for development of the Ukrainian economy.

Keywords: national economy, scientific activity, scientific and technological potential, innovations introduction, modernization of technology, anticipatory development.

Постановка проблеми: можливості висококонкурентного розвитку національної економіки визначаються чинниками, що створюють передумови інноваційного зростання та технологічної модернізації. Посилюються фактори формування конкурентної складової переваги, які базуються на активізації наукової та інноваційної діяльності, що є однією з найважливіших умов позитивного економічного розвитку.

Низький рівень ефективності використання технологій став обмежуючим чинником конкурентного розвитку України. При цьому процес оновлення технологічної промисловості не має стійкої зростаючої динаміки. Також недостатньою для забезпечення відчутного прориву в конкурентоспроможності залишається динаміка оновлення технологій інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінкою впливу технологічного, інноваційного та наукового розвитку на модернізацію економіки держави займалися зарубіжні науковці А.Н. Лінк, С. Мехта, Н. Розенберг, Д.К. Мовері та ін.

Дослідження економіки знань, процесу низького рівня запровадження нових технологічних процесів, збереження низькотехнологічної структури відтворюваних процесів в економіці України присвячено достатньо праць вітчизняних фахівців. Варто зазначити В. Гейця, Ю. Гончарова, А. Даниленка, Е. Лібанову, Л. Овсяннікову, М. Остапчука, Ю. Рубана та ін.

Разом з тим, багато аспектів цієї проблематики недостатньо розкриті та обґрунтовані. Потребують подальшого дослідження питання повільності якісних зрушень у динаміці розвитку України, що обмежує структурні та функціональні зміни в національній економіці, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності на основі технологічної модернізації, тобто переходу до нової якості економічного розвитку країни.

Метою статті є визначення висококонкурентного розвитку національної економіки і можливості, що створюють передумови інноваційного зростання та технологічної модернізації.

Виклад основного матеріалу. Поточні тенденції економічної динаміки України засвідчують технологічну несумісність української економіки з розвиненими країнами, що закріплює за країною, у міжнародному поділі праці, роль поставальника продукції первинної обробки з низьким вмістом доданої вартості.

Поки, що основою конкурентоспроможності економіки країни залишаються традиційні чинники, пов'язані з використанням незавантажених виробничих потужностей, а також сприятливою світовою кон'юнктурою на базові низько- та середньотехнологічних категорій товарного експорту України, відносно дешевою ресурсною базою, низькою вартістю робочої сили.

Зберігається тенденція до збільшення технологічного розвитку між українською промисловістю

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

і промисловістю розвинених країн у більшості переробних і високотехнологічних галузях. Внаслідок цього, закріплюючись в соціальних, організаційних і виробничо-технологічних структурах, цей розрив створює технологічні бар'єри для розвитку національної економіки країни. Крім того, недостатня ефективність використання вітчизняного трудового потенціалу закладає системні перешкоди реалізації послідовного підвищення рівня оплати праці та інвестування в розвиток людського капіталу [1].

Відомо, що головними складовими промисловості, які визначатимуть конкурентоспроможність всієї економічної системи країни, стають високотехнологічні виробництва, галузі, які значною мірою впли-

ватимуть на розвиток наукоємних та інформаційно-містких видів діяльності, закладають основу для формування економіки знань сприяють зростанню високооплачуваної та висококваліфікованої праці.

Низький рівень запровадження нових технологічних процесів, збереження низькотехнологічної структури відтворюваних процесів в економіці України, модернізації технологічного обладнання став основним чинником відставання країни від країн Європейського Союзу.

За даними Європейського інноваційного табло (EIT) Україна у 2022–2023 рр. була віднесена до групи країн «нові інноватори», з розрахованим коефіцієнтом 31,0% (табл. 1) [2; 3].

Таблиця 1. Продуктивність національної інноваційної діяльності за 2022–2023 рр., коефіцієнт Євростату

Показники	Відносна продуктивність в порівнянні з країнами-членами ЄС, 2022 р.	Відносні зміни, 2015–2022 рр.	Відносні зміни, 2021–2022 рр.	Відносна продуктивність в порівнянні з країнами-членами ЄС, 2023 р.	Відносні зміни, 2016–2023 рр.	Відносні зміни, 2022–2023 рр.
Сумарний інноваційний індекс	31,0	-0,5	1,6	31,0	-0,2	-0,7
Людський капітал	36,0	-10,8	0,0	34,9	-11,0	0,0
Населення з вищою освітою	–	–	–	–	–	–
Випускники докторантури	33,1	-8,5	0,0	33,1	-8,5	0,0
Вплив на зайнятість	70,1	0,0	0,0	72,8	-25,8	0,0
Зайнятість у наукоміській діяльності	79,2	0,0	0,0	80,7	-26,5	0,0
Фінансування та підтримка	33,2	1,6	9,2	31,2	5,7	1,5
Витрати на ДіР у державному секторі	11,5	-23,4	0,0	11,8	-14,2	0,0
Венчурні витрати	58,6	43,9	30,1	53,6	45,0	4,7
Державна підтримка бізнесу пов'язаного з ДіР	26,1	-8,3	0,0	24,9	-8,4	0,0
Інвестиції, що надходять від фірм	31,2	-5,3	0,1	31,7	-3,5	0,1
Витрати на ДіР у бізнес секторі	15,2	-11,3	0,0	15,7	-7,0	0,0
Витрати на інновації, які не пов'язані з ДіР	53,6	0,2	0,2	53,6	0,2	0,2
Використання інформаційних технологій	31,3	-3,9	0,0	22,1	-3,7	0,0
Підприємства, які проводять навчання з ІКТ	30,0	-3,8	0,0	21,8	-3,8	0,0
Інтелектуальні активи	20,8	6,3	1,9	17,3	1,5	-1,4
Заявки на отримання патенту	39,8	4,4	3,6	29,4	-4,8	-4,9
Заявки на отримання торговельної марки	15,0	17,0	2,1	16,5	15,1	3,0
Вплив продажів	32,3	-2,0	0,3	38,3	5,6	-1,8
Експорт середньо- та високотехнологічних товарів	27,3	-19,1	-1,7	13,4	-18,8	-14,4
Експорт наукомістких послуг	59,7	12,7	0,0	105,6	37,6	9,5
Реалізація інноваційної продукції	3,1	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4
Екологічна стійкість	75,9	-10,4	-3,0	76,7	-10,5	-3,0
Екологічні технології	87,8	-10,0	-2,9	87,8	-10,0	-2,9

Джерело: структуровано автором на основі [2; 3]а

Проте при аналізі продуктивності національної інноваційної діяльності необхідно врахувати, що Україна з початком повномасштабної війни припинила оприлюднення статистичних даних щодо науки, технологій та інновацій. Тому, доступна статистична інформація була неповною порівняно з іншими країнами Європи.

Загалом, у ЄІТ країни рейтинуються у відповідності до коефіцієнту (відсотковий бал) розрахованого на основі наданих статистичних даних, за методологією Евростату (табл. 2) та зараховуються до відповідних груп:

- нові інноватори: 0–70 балів;
- помірковані інноватори: 70–100 балів;

Таблиця 2. Продуктивність інноваційної діяльності країн Європи у 2023 р., коефіцієнт Евростату

Країна	Людський капітал	Вплив на зайнятність	Інноватори	Привабливі дослідницькі системи	Інформаційні технології	Інтелектуальні активи	Фінансування та підтримка	Інвестиції, що надходять від фірм	Вплив продажів	Екологічна стійкість
Країни-члени Європейського Союзу										
Австрія	124,1	122,0	124,2	153,5	99,9	140,6	121,3	107,5	93,6	109,0
Бельгія	124,8	150,0	146,5	155,6	147,3	86,9	123,6	132,0	102,6	101,7
Болгарія	32,7	56,7	56,0	26,6	48,1	92,5	22,1	35,0	59,7	46,2
Греція	71,5	124,2	167,3	71,0	39,3	51,8	63,6	70,5	85,5	71,8
Данія	176,7	107,9	117,2	189,5	149,8	136,9	111,9	114,4	107,7	129,3
Естонія	125,6	144,0	95,3	126,3	122,4	117,6	92,5	90,1	69,9	23,3
Ірландія	156,4	151,5	115,8	159,3	128,6	57,3	64,8	75,9	138,8	109,0
Іспанія	127,2	59,7	50,1	96,1	90,1	80,1	81,1	61,0	97,5	100,4
Італія	62,1	107,0	115,2	106,2	79,5	107,6	66,8	72,3	92,8	113,4
Кіпр	115,1	147,0	154,8	162,4	117,5	103,4	39,4	46,4	108,2	59,7
Латвія	107,2	101,3	113,7	54,2	69,6	72,1	71,2	86,2	54,8	78,3
Литва	75,4	48,9	39,3	53,7	75,4	63,8	37,9	24,5	52,3	41,9
Люксембург	156,6	133,0	99,0	221,1	144,3	107,9	66,4	43,9	93,1	118,9
Мальта	77,4	108,7	66,0	126,9	120,8	125,7	12,8	40,9	70,1	112,5
Нідерланди	166,4	124,1	104,7	193,8	162,2	114,1	121,5	77,9	86,3	123,2
Німеччина	99,8	128,4	141,1	109,0	120,9	122,0	91,8	140,4	117,5	121,2
Польща	58,3	50,8	41,4	46,2	90,3	84,2	61,2	59,3	68,2	43,8
Португалія	110,4	95,3	99,3	127,1	101,9	76,8	90,6	52,7	77,1	27,9
Румунія	19,9	10,9	4,6	41,0	30,8	31,4	18,0	13,7	70,5	42,7
Словаччина	91,6	55,9	42,3	51,7	74,7	49,4	38,1	56,0	101,8	95,5
Словенія	139,1	106,6	116,1	109,0	117,3	84,4	66,1	60,9	87,3	84,6
Угорщина	47,0	60,1	49,3	77,8	79,5	47,7	77,6	74,1	86,2	70,1
Фінляндія	157,1	138,0	147,5	156,6	190,6	124,6	103,6	109,1	116,4	78,3
Франція	126,3	110,1	104,5	117,1	73,8	80,6	132,7	89,7	81,7	118,3
Хорватія	49,3	76,9	126,9	55,0	80,5	46,7	97,0	38,0	51,7	57,2
Чехія	82,7	106,1	138,2	82,6	100,4	63,1	82,1	113,2	103,1	99,0
Швеція	183,5	154,6	142,6	176,0	180,4	124,2	115,9	128,0	103,4	88,7
Країни, що не входять до Європейського Союзу										
Албанія	53,6	37,5	70,4	42,0	–	32,6	0	0	53,2	98,6
Боснія і Герцеговина	9,6	78,6	110,5	37,3	63,5	7,7	19,7	0,7	28,6	89,7
Велика Британія	161,5	147,3	48,1	170,6	120,2	70,4	122,6	76,2	106,8	116,1
Ісландія	135,7	126,2	102,2	189,5	88,7	66,6	78,5	87,6	39,1	57,9
Норвегія	159,7	133,5	155,6	162,4	142,9	57,4	129,0	78,6	55,3	82,8
Північна Македонія	36,3	105,8	132,5	48,1	69,3	16,2	14,5	23,3	29,8	56,0
Сербія	32,8	30,7	60,0	84,8	32,8	14,4	15,6	40,0	68,8	87,3
Туреччина	48,5	23,1	58,4	45,6	32,6	27,1	68,6	46,8	65,9	44,1
Україна	34,9	72,8	0	17,5	22,1	17,3	31,2	31,7	38,3	76,7
Чорногорія	47,3	99,5	132,2	46,7	79,7	17,8	39,2	101,9	72,1	27,6
Швейцарія	190,1	165,8	131,3	224,5	134,7	133,2	84,7	150,4	98,7	125,0

Джерело: структуровано автором на основі [3]

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

- сильні інноватори: 100–125 балів;
- інноваційні лідери: 125–160 балів.

До тенденцій зовнішньоекономічного співробітництва України відносять наступні: домінуючим сегментом інтеграції України у міжнародну торгівлю залишається середньотехнологічна продукція переробної промисловості; зростання рівня технологічності зовнішнього промислового товарообороту України при збільшенні його споживчої складової; збереження низького рівня запровадження в країні технологій, які є передовими за міжнародними стандартами, через прямі іноземні інвестиції.

Технологічна модернізація є важливим чинником, від якого залежатиме входження України у світове економічне співтовариство та її подальший розвиток [1; 4].

Основна частка загального обсягу промислової продукції припадає на галузі, що виробляють сировину, матеріали і енергоресурси – продукцію проміжного споживання. Це фактор, який значно обмежує можливості до економічного зростання через низьку ефективність сировинних виробництв за визначенням, чим порушує питання необхідності модернізації економіки.

За оцінкою проведеною Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) для формування глобального інноваційного індексу, в Україні низьким залишається рівень високотехнологічного виробництва – 21% у 2022 р. та 18,8% у 2023 р., а також підвищилися складності пов'язані з виробництвом та експортом високотехнологічної продукції з 48,6% у 2022 р. до 58,5% у 2023 р. (рис. 1, рис. 2).

Рисунок 1. Результати отримані в Україні за допомогою знань і технологій у 2022 р., оцінка ВОІВ

Джерело: структуровано автором на основі [5]

Рисунок 2. Результати отримані в Україні за допомогою знань і технологій у 2023 р., оцінка VOIB

Джерело: структуровано автором на основі [6]

Модернізація економіки завжди супроводжується структурним зломом, перерозподілом ресурсів, нарощуванням протиріч між сегментами господарства, територіями та соціальними групами. При цьому виграш одних супроводжуватиметься програшем інших. Це передбачає певні перспективи, які отримують конкурентні соціально-економічні групи від економічного зростання того чи іншого типу, а також з врахуванням яка при цьому ціна зростання і хто цю ціну сплатить.

Основні умови переходу до модернізаційного економічного розвитку України наступні: розроблення і впровадження в дію проекту модернізації з чітким розумінням цілей і способів їх досяг-

нення; створення з боку держави чіткої правової і судової системи, здатної захистити права власності; детінізація економіки і подолання корупції; формування механізму розширеної взаємодії індустріального виробництва, доходів і кінцевого попиту; формування інститутів розвитку, що можуть компенсувати недоліки щодо підтримки прикладних інновацій, які є основою для модернізації і переходу на інноваційно-інвестиційний етап розвитку; розроблення та реалізація заходів щодо вдосконалення регуляторної політики держави, розвитку підприємництва в напрямі вдалого ведення бізнесу; створення умов для гармонійного поєднання національного еконо-

мічного розвитку та входження в процес економічної глобалізації.

Необхідно мобілізувати в країні структурні і соціальні джерела підвищення ефективності, які повинні стати, основним змістом модернізації, одним із її ключових орієнтирів [7].

До першочергових завдань модернізації національної економіки, потрібно віднести: підвищення продуктивності праці, внаслідок економічно впровадженого запозичення та вдосконалення західних технологій; формування та забезпечення діяльності інститутів розвитку, таких як інноваційні фонди, бізнес-інкубатори, фонди соціального і регіонального розвитку, центри трансферту технологій; визначення пріоритетних напрямів технологічного розвитку з урахуванням глобальних тенденцій і надання їм повноважень інноваційних точок росту та забезпечення умови для зростання та формування інноваційних кадрів, які стануть технологічним ядром держави; здійснення оцінки власних наукових розробок щодо можливості їх подальшого впровадження у виробництво; розроблення технологічних схем імпортозаміщення за участю вітчизняних виробників, науково-дослідних інститутів, профільних державних установ та відомств; розроблення та реалізація системи регуляторних заходів для підвищення мотивації щодо капіталовкладень бізнесом і розширення іноземних запозичень в інвестування економіки [8].

Аналіз розвитку науково-технологічного потенціалу визначив тенденції, які характеризуються наступними складовими: підтримуються адміністративні принципи розподілу ресурсів у сфері науки на всіх, без винятку, рівнях; домінує відомча система організації науки; переважає спеціалізація окремих галузей наукових досліджень або обслуговування окремих міністерств; існують бар'єри для міжгалузевої наукової кооперації, створення і поширення технологій інновацій; знижується рівень науково-технологічного потенціалу, що виявляється в зменшенні кількості створених зразків нової техніки, що відповідають світовому рівню; відбувається реструктуризація галузевого складу національної економіки, орієнтація на сектори з низькою наукомісткістю, що призводить до різкого падіння попиту на наукову продукцію, проектно-дослідницькі роботи та інноваційну діяльність; припиняються довгострокові фундаментальні дослідження і розроб-

ки через скорочення наукомісткості промислового виробництва, що в свою чергу приводить до зменшення кількості технічних новинок світового рівня; заводська наука традиційно посідає незначне місце в інституційній структурі науки, що відбивається на інноваційній активності підприємств; підтримується дисбаланс стимулів між наукою та інноваційною діяльністю, особливо в частині пільгового оподаткування [7; 9; 10; 11].

Протягом значного періоду державна економічна політика була спрямована на підтримання експорту, основна частина якого в країні забезпечується сировиною та продукцією з незначним ступенем переробки.

Академічною наукою доведено, що вихід економіки України на траєкторію випереджаючого розвитку має характеризуватися не тільки збільшенням темпів економічного зростання, а й докорінною структурною перебудовою, збільшенням частки високотехнологічних та споживчих галузей.

Суттєвим чинником, який стримуватиме збільшення інноваційної активності промислових підприємств, є відсутність платоспроможного попиту на інноваційну продукцію. Це викликано недостатніми темпами становлення сучасного масштабного інноваційного ринку в Україні, а також неспроможністю більшості вітчизняних товаровиробників виступати рівноправними партнерами на міжнародному ринку інноваційних товарів та послуг. Крім того, дається взнаки низька інноваційна культура споживачів, яка зумовлена відсутністю коштів для закупівлі високотехнологічних споживчих товарів і послуг.

Враховуючи, що інвестиційні ресурси в країні виснажені і не забезпечують ефективного розширеного відтворення, стає очевидним те, що промислові підприємства не зможуть вкладати ресурси в розробку та впровадження інновацій до того часу, поки не вирішать власних інвестиційних проблем [7].

Разом з тим світова практика довгострокового економічного розвитку свідчить про його нелінійність, що породжує нову рису в теорії і практиці економічного зростання – її багатоваріантність. Саме тому пряме запозичення тієї чи іншої моделі без ґрунтовної адаптації до місцевих умов та вдосконалення призводить до негативних наслідків. Тому найбільш результативною економічною моделлю в умовах взаємозв'язаного світового розвитку є відкритість економіки

та лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків. Україна повинна досягти успіхів і в цілому зробити прорив в технологічній та інноваційній сферах і перейти на інноваційний шлях розвитку.

Для досягнення успіху у повоєнний період необхідним є налагодження: повноцінного функціонування фондового ринку, створивши при цьому умови для ідентифікації ринкової вартості національного капіталу; розширеного спектру фінансових результатів корпоративних структур, перенаправивши їх в галузі з високим вмістом доданої вартості; якісного державного та корпоративного управління економікою; збільшеної частки інвестицій в основний капітал в структурі валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання; широкого впровадження інтенсивного типу відтворення суспільного продукту [7; 9; 11].

Економічне зростання випереджаючого типу передбачає також застосування окремих елементів наздоганяючого розвитку до яких відносять стратегії, що передбачають: освоєння випуску конкурентоспроможної продукції, що вже виробляється в розвинених країнах; використання власних науково-технічних досягнень на основі нагромадження основного капіталу для створення нових видів продукції і технологій, формування попиту на них і виходу на нові ринки; створення принципово нових видів продукції, що випереджають сучасні зразки на декілька поколінь – цей напрям має селективний характер і здійснюватиметься в науково-технічних установах та інноваційних підприємствах на основі підвищення частки інноваційного нагромадження.

Висновки

Основою зміцнення технологічної конкурентоспроможності економіки України має стати технологічна модернізація промисловості, заснована на освоєнні національних і запозичених технологічних інновацій.

Реалізація політики технологічної модернізації здатна перетворити технологічні й організаційні інновації на головний чинник кількісної і якісної динаміки української економіки. Вона має здійснюватися при одночасному використанні власних ресурсів держави і приватного бізнесу, а також залучених у країну зовні інвестицій, нових знань і технологій.

Питання модернізації національної інноваційної системи є предметом постійної уваги для подальших наукових досліджень, оскільки це

чинник для розвитку сприятливого інноваційно-інституційного середовища та визначальний напрям побудови економіки знань, яка здатна винаходити і використовувати високотехнологічні інноваційні досягнення.

Більшість наукових організацій, незважаючи на підпорядкованість міністерствам, є самостійними. Зберігається організаційне відокремлення фундаментальної науки від вищої освіти, прикладної науки від підприємств. У поєднанні з відомчими бар'єрами це спричиняє відрив наукової діяльності від інноваційної.

Українська економіка має мобілізувати всі наявні можливості для динамічного розвитку і досягнення ефективного входження у технологічну траєкторію еволюції людської цивілізації.

Список використаних джерел

1. Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / за заг. ред. Ю.І. Рубана. – К.: НІСД, 2008. – 744 с.
2. Publications Office of the European Union. European Innovation Scoreboard 2023: веб-сайт. URL: <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/04797497-25de-11ee-a2d3-01aa75ed71a1> (дата звернення: 31.01.2024).
3. Publications Office of the European Union. European Innovation Scoreboard 2022: веб-сайт. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0e0330d-534f-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-272941691> (дата звернення: 31.01.2024).
4. Остапчук М.В. Система технологій / М.В. Остапчук, Л.В. Сердюк, Л.К. Овсянникова. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 368 с.
5. The World Intellectual Property Organization (WIPO). Global Innovation Index 2022. Ukraine: веб-сайт. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf (дата звернення: 01.02.2024).
6. The World Intellectual Property Organization (WIPO). Global Innovation Index 2023. Ukraine: веб-сайт. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf (дата звернення: 01.02.2024).
7. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / В.М. Геєць, А.І. Даниленко, М.Г. Жулинський, Е.М. Лібанова, О.С. Онищенко; за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

8. «Стратегічні пріоритети» – науково-аналітичний щоквартальний збірник. НІСД. № 1. – К.: НІСД, 2011. – 168 с.

9. Cunningham J.A., Link A.N. Technology and Innovation Policy: An International Perspective. New Horizons in Innovation Management series / J.A. Cunningham, A.N. Link. – Edward Elgar Publishing, 2021. – 176 p.

10. Mehta S., Shergill B.S. Innovation Systems, Economic Development and Public Policy: Sustainable Options from Emerging Economies / S. Mehta, B.S. Shergill. – Taylor & Francis, 2022. – 394 p.

11. Mowery D.C., Rosenberg N. Technology and the pursuit of economic growth / D.C. Mowery, N. Rosenberg. – Cambridge University Press, 1991. – 340 p.

References

1. Ukraina v 2008 rotsi: shchorichni otsinky suspilno-politychnoho ta sotsialno-ekonomichnogo rozvytku: Monohrafiia / za zah. red. Yu.I. Rubana. – K.: NISD, 2008. – 744 s.

2. Publications Office of the European Union. European Innovation Scoreboard 2023. URL: <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/04797497-25de-11ee-a2d3-01aa75ed71a1> (data zvernennya: 31.01.2024).

3. Publications Office of the European Union. European Innovation Scoreboard 2022. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0e0330d-534f-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-272941691> (data zvernennya: 31.01.2024).

4. Ostapchuk M.V. Systema tekhnolohii / M.V. Ostapchuk, L.V. Serdiuk, L.K. Ovsianynkova. – K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2019. – 368 s.

5. The World Intellectual Property Organization (WIPO). Global Innovation Index 2022. Ukraine. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf (data zvernennya: 01.02.2024).

6. The World Intellectual Property Organization (WIPO). Global Innovation Index 2023. Ukraine. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf (data zvernennya: 01.02.2024).

7. Sotsialno-ekonomichni stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy: natsionalna dopovid/ V.M. Heiets, A.I. Danylenko, M.H. Zhulynskiy, E.M. Libanova, O.S. Onyshchenko; za zah. red. V.M. Heitsia [ta in.]. – K.: NVTС NBUV, 2009. – 687 s.

8. «Stratehichni priorytety» – Naukovo-analitychnyi shchokvartalnyi zbirnyk. NISD. № 1. – K.: NISD, 2011. – 168 s.

9. Cunningham J.A., Link A.N. Technology and Innovation Policy: An International Perspective. New Horizons in Innovation Management series / J.A. Cunningham, A.N. Link. – Edward Elgar Publishing, 2021. – 176 p.

10. Mehta S., Shergill B.S. Innovation Systems, Economic Development and Public Policy: Sustainable Options from Emerging Economies / S. Mehta, B.S. Shergill. – Taylor & Francis, 2022. – 394 p.

11. Mowery D.C., Rosenberg N. Technology and the pursuit of economic growth / D.C. Mowery, N. Rosenberg. – Cambridge University Press, 1991. – 340 p.

Дані про автора

Мариніна Світлана Валеріївна,

к. е. н., завідувач відділення прогнозно-аналітичних та моніторингових досліджень науково-технічного розвитку, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», м. Київ, Україна

Data about the author

Svitlana Marynina,

PhD in Economics, Head of the Department of forecasting-analytical and monitoring studies of the scientific and technological development, State scientific institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information», Ukraine, Kyiv